

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37

Ахметова А.Т.

Ахметова Альбина Талгатовна, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 453103, Россия, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49, albena81@mail.ru.

Конкурентоспособная личность как объект образовательного исследования

Аннотация: В данной статье рассматривают конкурентоспособную личность как объект образовательного исследования. Автор рассматривает формирование и развитие конкурентоспособности личности как один из важнейших результатов профессионального образования и личностно - профессионального роста. В статье определяется степень конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Исследуется проблема становление личности студента учебного заведения. Конкурентоспособность как раз является объектом психологического исследования проблемы становление личности студента. Современное российское образование уделяет особое внимание развитию таланта к конкуренции, а не только интеллектуальные и творческие способности. Рассматриваются такие понятия как «конкурентоспособность», «конкуренция», «компетентность», «конкурентоспособная личность». Предметом изучения в области таких наук как психологии и педагогики является конкурентоспособность личности. Однако для педагогических наук исследование понятия «конкурентоспособность личности» представляет собой новое течение. Автором задействованы исследования российских ученых таких как С.А. Подосинников, Т.А. Жданко, Н.Н. Александров, В.Д. Козлов, Д.В. Крючков.

Ключевые слова: Конкурентоспособность, личность, компетентность, конкурентоспособная личность, степень конкурентоспособности специалиста.

Ahmetova A.T.

Ahmetova Albina Talgatovna, senior lecturer of the Department of civil law and procedure, Sterlitamak branch of Bashkir state University, 453103, Russia, RB, Sterlitamak, Prospect Lenina, 49, albena81@mail.ru.

Competitive personality as an object of educational research

Annotation: This article considers a competitive person as an object of educational research. The author considers the formation and development of a person's competitiveness as one of the most important results of professional education and personal and professional growth. The article defines the degree of competitiveness of a specialist in the labor market. The problem of the formation of the personality of the student of the educational institution is investigated. Competitiveness is just the object of the psychological study of the problem of the formation of the personality of the student. Modern Russian education pays special attention to the development of talent for competition, and not just intellectual and creative abilities. Concepts such as "competitiveness", "competition", "competence", "competitive personality" are considered. The subject of study in the field of such sciences as psychology and pedagogy is the competitiveness of the individual. However, for the pedagogical sciences, the study of the concept of "competitiveness of the individual" is a new trend. The author involved research by Russian scientists such as S.A. Podosinnikov, T.A. Zhdanko, N.N. Alexandrov, V.D. Kozlov, D.V. Kryuchkov.

Keywords: Competitiveness, personality, competence, competitive personality, degree of competitiveness of a specialist.

В современном мире мы сталкиваемся с такими терминами как «конкурентоспособность товаров и услуг», «конкурентоспособность экономики» и также встречаем такое понятие как «конкурентоспособность науки». Конкурентоспособность считается одной из наиболее значимых показателей высокого становления статуса государства на мировом рынке, который идет по пути глобализации. Конкуренция и конкурентоспособность появились даже в такой сфере как образование. Развитие конкурентоспособности в педагогической науке стало настоящим пробелом, поэтому в настоящее время абсолютно рационально сказать о конкурентоспособности личности.

Изначально понятие «конкурентоспособность» рассматривалось только в экономической сфере, и было экономическим термином. Этимологически слово «конкуренция» происходит от латинского «concurrentia» – столкновение, состязание. Конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию, противостоять соперникам в чем-либо[5].

На данном этапе слово «конкурентоспособность» уже рассматривается учеными и в педагогике и психологии. В теории и практике понятие «конкурентоспособность» изучается вместе с такими понятиями как «профессионализм» и «компетентность». Предметом изучения в области таких наук как философии, экономики, социологии, психологии и педагогики является конкурентоспособность личности. Однако для педагогических наук исследование понятия «конкурентоспособность личности» представляет собой новое течение.

В исследованиях таких ученых как Н.Н. Александрова, В.Д. Козлова, Д.В. Крючкова «конкурентоспособность» представлена как:

1. стратегическое качество личности, позволяющее ему быть востребованным в условиях конкуренции;
2. черты характера и потребности, позволяющие успешно функционировать в профессиональной деятельности, общении и самореализации;
3. интегральное качество личности;
4. совокупность ключевых компетенций, ценностных ориентаций, позволяющих данной личности функционировать в социуме;
5. интегральная характеристика личности;
6. совокупность личностных, профессиональных и полипрофессиональных компонентов[1].

Современное российское образование уделяет особое внимание развитию таланта к конкуренции, а не только интеллектуальные и творческие способности. В сфере образования, за последнее время, увеличился интерес к нововведениям, а также к новым подходам. Преподавателям вузов необходимо развить у студентов конкурентоспособность через формы и методы обучения, а также разработать для этого современные педагогические теории.

Ученый С.А. Подосинников рассматривает психологическую сущность конкурентоспособности как сложное интегральное свойство личности, позволяющее ей в соответствии с индивидуальными возможностями, интересами быть беспристрастно и лично готовой принимать участие в конкурентных отношениях в выбранной для себя сфере деятельности[4].

Т.А. Жданко определяет конкурентоспособность личности как совокупность интегрированных устойчивых качеств, таких как рациональная познавательная активность, целеустремленность, трудолюбие, креативность, критичность, рискованность, стрессоустойчивость, лидерство, обуславливающих возможность успешного выполнения деятельности[2].

Проанализировав определения «конкурентоспособность личности», которые предложили ученые, можно сделать вывод, что единого определения к данному понятию в научной литературе нет. Поэтому можно предположить, что рассматривать данное определение нужно как целостную систему, в которой сущностные свойства соединяются в общий совокупный коэффициент единой конкурентоспособности.

Таким образом, выпускник высшего учебного заведения, чтобы быть конкурентоспособным ему нужно обладать определенными качествами, а именно профессиональными знаниями, определенными личными свойствами, также умениями и навыками. Конкурентоспособные выпускники вузов будут с достоинством бороться между собой за вакантные места.

Ученый Д.В. Чернилевский считает, что основное условие успешной деятельности в любой области – это уверенность в своих силах. «Основные направления, по которым вырабатывается уверенность в себе:

1. Освоение и совершенствование профессионального мастерства.
2. Адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения.
3. Поддержание и укрепление здоровья и работоспособности.
4. Создание благоприятного внешнего облика, собственного имиджа» [8, с. 61].

Степень конкурентоспособности специалиста определяется востребованностью выпускника высшего учебного заведения на рынке труда. Ведь способность выживать в условиях выбора, быть наиболее интересным для работодателя, чем его соперники как раз и есть конкурентоспособность специалиста. Значит, конкурентоспособность специалиста заключается в том, что нужно соответствовать требованиям работодателя на конкретном этапе. Но стоит отметить, что конкурентоспособность специалиста на рынке труда определена не только его профессиональной подготовкой, но личностными характеристиками.

Как мы уже говорили выше, что понятие «конкурентоспособность» неразрывно с таким понятием как «компетентность». Так что такое компетентность? Понятие «компетентность» происходит от латинского «competens» – соответствующий, способный. Компетентность – это совокупность обусловленных качественных параметров личности, а именно умений, знаний, навыков, уровень мышления, методов разрешения поставленных задач, которые важны для качественного и эффективного исполнения специальных задач.

Стоит отметить, что такие понятия как «качество» и «конкурентоспособность» дополняют друг друга. В определенной степени они осуществляют роль оценки результата определенного труда и его социальной значимости. С развитием общества и потребностей социума данные понятия являются характеристиками. При оценке качества и профессиональной подготовки специалиста данная деталь четко прослеживается.

На данный момент существует проблема становление личности студента. А конкурентоспособность как раз является объектом психологического исследования данной проблемы. Ведь она считается превыше всего главной профессиональной характеристикой личности. Конкурентоспособность распространяется на все сферы современного общества и стимулирует профессиональную деятельность студента. Для студента сейчас воспитание конкурентоспособности является одной из главных современных образовательных ценностей.

На данном этапе развития современного российского образования свобода студента, его творческая самореализация, самообразование и саморазвитие являются основными ценностями. Сейчас студенты учебного заведения уже с первых курсов обучения размышляют не о высокой должности, а о том, что без основных положений конкурентоспособности нельзя достигнуть поставленных целей. В связи с этим, студентам нужно на ранних этапах развивать в себе волевой характер, который будет способствовать организации жизненных ценностей.

Таким образом, рассматривая проблему развития конкурентоспособности личности, психологи и педагоги размышляют о том, насколько студенты после получения дипломов

о профессиональном образовании готовы к реалиям жизни, а именно о дальнейшем трудоустройстве и борьбе за вакантные места среди специалистов на рынке труда.

В формировании конкурентоспособности личности используются психологическая диагностика и совершенствование профессиональной деятельности, которые применяются при решении психологических проблем. Нужно продуктивно решать проблемы с трудоустройством и карьерным ростом.

Стоит отметить, что в зарубежных странах вопрос о конкурентоспособности постоянно находился в центре внимания ученых. Существует проблема применения исследований по данному вопросу, потому что у российского менталитета имеются отличия с зарубежным видением этой задачи.

В нашей стране современная система образования находится на новом рубеже собственного становления, поэтому развитие конкурентоспособной личности представляет собой одну из основополагающих задач в образовательной деятельности. Примером, может послужить присоединения Российской Федерации к Болонской декларации в 2003 году, которая повысила качество российского образования и конкурентоспособности выпускников учебных заведений.

В связи с этим, мы считаем, что конкурентоспособность нужно рассматривать как умение, которое максимально развивает свои личные возможности с целью реализации себя личностно, профессионально, социально и нравственно.

Студенты учебных заведений целенаправленно формируют и развивают в себе базовые компоненты конкурентоспособной личности. К таким компонентам относят мотивацию, организованность, интеллектуальность, нравственность и коммуникативность.

Ученый С.Д. Резник считает, что студенты учебных заведений должны уделить внимание таким факторам, как «качество работы и надежность; глубина профессиональных знаний; инициатива и творчество; способность выдвигать оригинальные идеи; стремление к успеху» [5, с. 16].

В современном мире не только от преподавателя зависит формирование конкурентоспособности будущего специалиста, но и от самого учебного заведения, а точнее от конкурентоспособности с другими университетами на мировом рынке. При выборе университета будущие студенты выбирают, в каком учебном заведении можно не только получить достойное образование, но и основы профессиональной деятельности. Такой момент и стимулирует учебные заведения предоставлять собственные услуги на более современном уровне с применением методов обучения зарубежных стран.

Таким образом, можно сделать вывод, что в научной литературе не существует универсального определения к понятию «конкурентоспособность личности». А исследовав вопрос формирования конкурентоспособной личности, находятся следующие пути их решения: студентам необходимо развивать в себе основные компоненты конкурентоспособности; формирование личностных характеристик будущих специалистов; применение вузами современных инновационных образовательных программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Н.Н., Козлов В.Д., Крючков В.Д. Конкуренция и конкурентоспособность: содержание понятий и история их становления. - Нижний Новгород: ВВАГС, 2004. 176 с.
2. Андреев В.И. Конкурентология: учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности. Казань, 2006. 470 с.
3. Жданко Т. А., Чупрова О. Ф. Проектирование образовательно-профессионального пространства вуза как педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности студента // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. № 10 (октябрь). С. 24.
4. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л.М. Митина. М.: Воронеж, 2002. 400 с.

5. Подосинников С.А. Психология конкурентоспособности. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. 84 с.
6. Резник С.Д. «Основы личной конкурентоспособности. Учеб. пособие», серия «Высшее образование» / С.Д. Резник, А.А. Социлов. М. : ИНФРА М, 2010. 181с.
7. Толковый словарь русского языка / Сост. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. М.: Азъ, 1993. 944 с. [Электронный ресурс]. http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt.
8. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб.пособие для вузов / Д.В. Чернилевский. М.: ЮНИТИИДАНА, 2002. 437с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aleksandrov N.N., Kozlov V.D., Krjuchkov V.D. Konkurencija i konkurentosposobnost': sodержanie ponjatij i istorija ih stanovlenija. - Nizhnij Novgorod: VVAGS, 2004. 176 s.
2. Andreev V.I. Konkurentologija: uchebnyj kurs dlja tvorcheskogo samorazvitija konkurentosposobnosti. Kazan', 2006. 470 s.
3. Zhdanko T. A., Chuprova O. F. Proektirovanie obrazovatel'no-professional'nogo prostranstva vuza kak pedagogicheskoe uslovie formirovanija konkurentosposobnosti lichnosti studenta // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2013. № 10 (oktjabr'). S. 24.
4. Mitina, L.M. Psihologija razvitija konkurentosposobnoj lichnosti / L.M. Mitina. M.:Voronezh, 2002. 400 s.
5. Podosinnikov S.A. Psihologija konkurentosposobnosti. Astrahan': Izdatel'skij dom «Astrahanskij universitet», 2008. 84 s.
6. Reznik S.D. «Osnovy lichnoj konkurentosposobnosti. Ucheb. posobie», serija «Vysshee obrazovanie» / S.D. Reznik, A.A. Sochilov. M. : INFRA M, 2010. 181s.
7. Tolkovij slovar' russkogo jazyka / Sost. S.I.Ozhegov, N.Ju.Shvedova. M.: Az#, 1993. 944 s. [Elektronnyj resurs]. http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt
8. Chernilevskij, D.V. Didakticheskie tehnologii v vysshej shkole: ucheb.posobie dlja vuzov / D.V. Chernilevskij. M.: JuNITIIDANA, 2002. 437s.

*Поступила в редакцию 19.03.2019.
Принята к опубликованию 28.03.2019.*

Для цитирования:

Ахметова А.Т. Конкурентоспособная личность как объект образовательного исследования // Гуманитарный научный вестник. 2019. №1. С. 12-16. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1901Ahmetova.pdf>